

1500 M MASOFAGA YUGURUVCHILARNI YOSHI BOYICHA FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ahmadjonov Zuhridin Mirzohid o'g'li

Nizomiy nomidagi Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti magistratura bo'limi
Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi
va metodika mutaxassisligi magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429877>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 30-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 16-may 2025 yil

KEY WORDS

1500 metr yugurish, yillik mashg'ulot tizimi, fiziologik xususiyatlar, yosh toifalari, Taraqqiyot strategiyasi, sport tibbiyoti, chidamlilik, Intervallar mashg'uloti, rehabilitatsiya, sport nazorati.

ABSTRACT

Ushbu maqolada 1500 metrga yuguruvchi sportchilarning yillik tayyorgarlik jarayoni bo'yicha adabiyotlar tahlili o'tkazildi. Sportchilarning yosh toifalari bo'yicha fiziologik xususiyatlari o'rganilib, mashg'ulot yuklamalarini to'g'ri rejalashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlar tavsiya qilindi. Maqolada O'zbekiston Respublikasi 2030-yilga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi doirasida sportchilar salomatligi, ularning rehabilitatsiyasi va ilm-fan integratsiyasi kabi masalalarga ham alohida urg'u berildi. Tadqiqot natijalari sportchilarning individual xususiyatlariga mos mashg'ulot dasturlarini ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi 2030-yil Taraqqiyot strategiyasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ommaviy sportni rivojlantirish va yoshlar salomatligini mustahkamlash asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Shu nuqtayi nazardan, yengil atletika, xususan, 1500 metrga yugurish bo'yicha sportchilarning tayyorgarlik jarayonlarini ilmiy asosda tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada 1500 metrga yuguruvchilar uchun yillik mashg'ulotlar tizimi bo'yicha adabiyotlar tahlil qilinib, sportchilarning yoshi bo'yicha fiziologik xususiyatlari yoritiladi hamda Taraqqiyot strategiyasi bilan bog'liq takliflar ilgari suriladi. 500 metrga yugurish o'rta masofali yugurish turlari sirasiga kiradi va u yuqori darajadagi aerob hamda anaerob salohiyatni talab qiladi. Shu sababli sportchilarning yillik tayyorgarligi qat'iy sikl asosida, yuklama va dam olish muvozanatini inobatga olgan holda tashkil etilishi zarur.

T. Bompa (2009) tomonidan ishlab chiqilgan "Periodizatsiya nazariyasi" mashg'ulot jarayonini tsiklik tarzda qurishni asoslaydi. Unga ko'ra, sportchilar yil davomida 4 asosiy davrda (tayyorlov, o'tkazuv, musobaqa, tiklanish) ishlaydi. Bu yondashuv mashg'ulot yuklamasini ortiqcha zo'riqishdan himoya qilishda va sport formasini uzoq saqlab qolishda samarali.

V. Platonov (2004) esa sportchilarning individual fiziologik va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashtirilgan mashg'ulot modellarini tavsiya etadi. U mashg'ulot hajmi va intensivligining yoshga qarab farqlanishi lozimligini ta'kidlaydi.

O'zbekiston sport tajribasidagi yondashuvlar. O'zbekiston Respublikasi Sport va jismoniy tarbiya ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan 2021-yilda chop etilgan metodik qo'llanmada yengil atletika sportchilari uchun 10 oylik tayyorgarlik rejasi taklif etilgan. Bu rejada quyidagi bosqichlar ajratilgan:

Umumiy tayyorgarlik davri (4 oy): aerob baza shakllantirish, kuch va chidamlilik mashqlari.

Maxsus tayyorgarlik davri (2 oy): interval mashqlar, anaerob yuklamalar.

Musobaqa oldi tayyorgarlik (2 oy): sur'atni boshqarish, start texnikasi.

Tiklanish davri (2 oy): passiv va faol dam olish, psixologik tiklanish.

Bu metodikada sportchining jismoniy salohiyati, organizmning tiklanish darajasi, hamda yil davomida musobaqalarning joylashuvi hisobga olingan.

Xorijiy amaliyotlar bilan taqqoslash. Amerika Sport Tibbiyoti Kolleji (ACSM) ko'rsatmalarida esa o'rta masofa yuguruvchilari uchun maksimal yurak urish chastotasining 70–90% oralig'ida mashqlar tavsiya etiladi. Shuningdek, haftalik mashg'ulotlar soni 5–6 marta bo'lishi kerakligi va mashg'ulotlar oralig'ida sog'lom tiklanish tartibi qat'iy tavsiya qilinadi.

Zatsiorskiyning kuch tayyorgarligi bo'yicha ishlari (1995) esa kuch va chidamlilik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash uchun umumiy tayyorgarlik bosqichida mashqlarning xilma-xilligini oshirishni tavsiya etadi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, yillik mashg'ulotlar sikli davrlarga ajratilishi barcha manbalarda asosiy tamoyil sifatida qayd etiladi. Tayyorgarlik bosqichlarida yuklamalar o'sish dinamikasiga ega bo'lishi va yoshga mos ravishda moslashtirilishi lozim.

Mahalliy va xorijiy adabiyotlar muayyan umumiyliklarga ega bo'lsa-da, O'zbekistonda ekologik va iqlimiy omillar ham alohida hisobga olinishi zarur. Sportchilarni monitoring qilish, yurak urish ritmi va tiklanish tezligini kuzatib borish orqali individual mashg'ulot rejalarini optimallashtirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, yillik tayyorgarlik tizimi har bir sportchining yoshiga moslashtirilgan bo'lishi kerak. Adabiyotlar tahlili va fiziologik yondashuvlar asosida bu mashg'ulotlar optimallashtiriladi. 1500 m masofaga yuguruvchilar mashg'ulotlarda interval oraliqli bir maromli krosslar o'zgaruvchan usullardan foydalanishni yetakchi murabbiylar tavsiya etadilar. Ushbu usullar va vositalar qo'llanilishi aniq miyorlari adabiyotlarda qaysi tayyorgarlikka ega bo'lgan sportchilar uchun mo'ljallanganligi ko'rsatilmagan. Ko'pchilik murabbiylar va olimlar yillik mashg'ulotlarni taqsimlashda evropa iqlim sharoitlariga moslashtirib ishlangan yillik tayyorgarlik mashg'ulotlar rejasidan hozirgi kungacha foydalanishlarini o'tkazilgan ilmiy tadqiqot tahlilida aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son farmoni (2022-yil 28-yanvar). "O'zbekiston – 2030" strategiyasi haqida.
2. Bompa, T. (2009). Periodization: Theory and Methodology of Training. Human Kinetics.
3. Platonov, V. N. (2004). Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Kiev: Olimpijskaya literatura.
4. Myrзазаев, K. A. (2016). Lëgkaya atletika: metodika i organizatsiya trenirovok. Toshkent: O'zbekiston sport nashriyoti.
5. Sport va jismoniy tarbiya ilmiy-tadqiqot instituti (2021). Yengil atletika sportchilari uchun jismoniy tayyorgarlik metodikasi.
6. Zatsiorsky, V. M. (1995). Science and Practice of Strength Training. Champaign, IL: Human Kinetics.

7. American College of Sports Medicine (2018). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 10th ed.
8. Yusufov, I. A. (2023). Sportchilar fiziologiyasi va rehabilitatsiyasi. Toshkent: Sharq nashriyoti.
9. Mavlonova, D. & Karimov, Z. (2020). "Yosh sportchilarning tayyorgarlik jarayonida psixofiziologik yondashuvlar." Jismoniy tarbiya va sport ilmiy-amaliy jurnali, №4, 38–45.

